

ALI educação
empreendedora

**Carolina Machado Saraiva
Daniel Paulino Teixeira Lopes
Fernanda Maria Felício Macedo Boava**

GUIA METODOLÓGICO BÁSICO: **Fundamentos, Técnicas e Tecnologia na Produção Científica**

SUMÁRIO

Introdução.....	4
Capítulo 1 - Tipos de conhecimento: conceitos e distinções fundamentais.....	5
Capítulo 2 - Metodologia Científica: conceitos, funções e campos da ciência.....	7
Capítulo 3 - Métodos de base lógica e procedimental: conceitos e aplicações.....	8
3.1 Métodos de base lógica.....	8
3.2 Métodos de base procedimental.....	9
Capítulo 4 - Trajetória da pesquisa científica: classificações e conceitos.....	8
4.1 Quanto à natureza da pesquisa.....	10
4.2 Quanto à abordagem da pesquisa.....	10
4.3 Quanto aos objetivos da pesquisa.....	11
4.4 Quanto aos procedimentos técnicos.....	11
Capítulo 5 - Coleta de dados: técnicas e instrumentos quantitativos e qualitativos...13	
5.1 Processo de Coleta de Dados na Pesquisa Quantitativa.....	14
5.1.1 População e Amostra.....	14
5.1.2 Instrumento de coleta de dados quantitativo: questionário....	15
5.2 Processo de Coleta de Dados na Pesquisa Qualitativa.....	16
5.2.1 Sujeito de Pesquisa.....	16
5.2.2 Instrumento de Coleta de dados na pesquisa qualitativa.....	17
Capítulo 6 - Análise de dados: técnicas e instrumentos quantitativos e qualitativos.....	20
6.1 Técnicas de Análise de dados Quantitativos.....	20
6.2 Técnicas de Análise de Dados Qualitativos.....	21
Capítulo 7 - Normas da ABNT para citações e referências.....	23
7.1 Tipos de Citação.....	23
7.2 Referências.....	25
Capítulo 8 - A ética na pesquisa e a integridade científica.....	29
8.1 A importância do registro e aprovação de pesquisas envolvendo seres humanos...31	
8.2 Sugestões práticas para garantir integridade.....	32
8.3 Más condutas na prática científica.....	33
8.4 Plágio e sugestões para evitá-lo.....	34
Capítulo 9 - Uso responsável da Inteligência Artificial como meio para se pesquisar.....	36
9.1 Noções básicas de Inteligência Artificial (IA).....	36
9.2 IA Responsável e sua aplicação na pesquisa científica.....	39
9.3 Sugestão de prompts e ferramentas para cada etapa da pesquisa.....	40
9.4 Entre Produtividade e Responsabilidade: o Uso Ético da IA na Pesquisa.....	44

Capítulo 10 - As Produções Científicas no Âmbito do Programa ALI Educação Empreendedora..	45
10.1 A Produção do Estudo de Caso.....	46
10.1.1 Estrutura Formal do Estudo de Caso: formatos e regras de enquadramento.....	47
10.2 A Produção do Artigo.....	49
10.2.1 Estrutura Formal do Artigo: formatos e regras de enquadramento.....	51
10.3 A PRODUÇÃO DO CANVAS ALI EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA.....	53
10.3.1 Estrutura Formal e Regras de preenchimento.....	54
Considerações finais.....	55
Referências.....	56

INTRODUÇÃO

A produção científica constitui um elemento fundamental para a consolidação do conhecimento, para o aprimoramento das práticas profissionais e para a qualificação de políticas, programas e intervenções no campo educacional e empreendedor. No âmbito do Programa ALI Educação Empreendedora, os Agentes Locais de Inovação desempenham um papel estratégico ao atuarem diretamente em contextos reais, coletando informações, implementando ações e acompanhando processos de mudança. Nesse cenário, a sistematização dessas experiências por meio da pesquisa científica torna-se essencial para transformar práticas em conhecimento estruturado, comunicável e passível de análise crítica.

A elaboração de estudos científicos exige mais do que a descrição de experiências vivenciadas no campo. Pressupõe o domínio de fundamentos epistemológicos, a compreensão dos diferentes tipos de conhecimento, a escolha adequada de métodos e técnicas de pesquisa, bem como a observância de normas éticas e acadêmicas. Para muitos profissionais que atuam no programa, esses elementos representam desafios, especialmente diante da necessidade de articular teoria, prática e rigor metodológico em produções como estudos de caso e artigos científicos.

Diante desse contexto, este Guia Metodológico Básico foi desenvolvido com o objetivo de orientar os(as) Agentes Locais de Inovação na construção de pesquisas cientificamente fundamentadas, oferecendo subsídios teóricos e práticos sobre os principais aspectos da produção acadêmica. O material aborda desde os fundamentos da ciência e da metodologia científica até as técnicas de coleta e análise de dados, a normalização de trabalhos acadêmicos e as questões éticas envolvidas na pesquisa com seres humanos.

Além disso, o guia incorpora reflexões sobre o uso das tecnologias digitais e da inteligência artificial na pesquisa científica, reconhecendo seu potencial como ferramentas de apoio à organização, análise e comunicação dos resultados, sem perder de vista os princípios da autonomia intelectual, da ética e da integridade científica. Ao reunir esses conteúdos de forma sistematizada e acessível, espera-se contribuir para o fortalecimento das competências investigativas dos(as) ALI e para a qualificação das produções científicas desenvolvidas no âmbito do Programa ALI Educação Empreendedora.

CAPÍTULO 1

TIPOS DE CONHECIMENTO: CONCEITOS E DISTINÇÕES FUNDAMENTAIS

O conhecimento pode ser definido como o resultado do processo pelo qual o ser humano compreende, interpreta e atribui sentido à realidade, a partir da interação entre experiência, razão, informação e reflexão (Freire e Spanhol, 2014). Do ponto de vista epistemológico, o conhecimento não é um dado pronto ou neutro, mas um produto histórico, construído em contextos específicos, mediado por valores, linguagens e métodos (Borba e Valdemarin, 2010).

Em termos gerais, o conhecimento pode ser entendido como um saber que se diferencia da mera opinião ou crença porque apresenta algum grau de justificativa, coerência e validade (Oliva, 2011).

Essa justificativa pode assumir formas distintas, conforme o tipo de conhecimento como a experiência cotidiana no senso comum, a reflexão racional na filosofia, a fé na teologia ou o método sistemático na ciência (Araújo, 2006). Diante disso, têm-se os seguintes tipos de conhecimento:

- O conhecimento do senso comum é aquele adquirido de forma espontânea no cotidiano, baseado na experiência prática, na tradição e na repetição. Seu conceito central está associado à utilidade imediata e à adaptação à realidade, sem compromisso com a sistematização ou com a verificação rigorosa. Embora seja indispensável para a vida social, caracteriza-se por subjetividade, generalizações imprecisas e ausência de método (Araújo, 2006).
- O conhecimento filosófico pode ser definido como aquele produzido por meio da reflexão racional, crítica e sistemática sobre a realidade, os valores e o próprio conhecimento. Seu conceito fundamental reside na busca por explicações universais e coerentes, baseadas na lógica e na argumentação. Diferentemente da ciência, a filosofia não depende necessariamente da comprovação empírica, mas da consistência interna do raciocínio (Araújo, 2006).
- O conhecimento teológico é aquele fundamentado na fé, na revelação divina e na autoridade de textos sagrados. Seu conceito central está na aceitação de verdades transcendentais, que não se submetem à verificação empírica nem à refutação racional.

Trata-se de um conhecimento normativo, orientado por dogmas e crenças religiosas (Araújo, 2006).

- O conhecimento científico, por sua vez, é definido como um conhecimento racional, sistemático, metódico, verificável e provisório. Seu conceito fundamental baseia-se na formulação de problemas, construção de hipóteses, observação empírica controlada e análise lógica dos dados. A ciência busca explicar fenômenos por meio de teorias, admitindo a possibilidade de revisão constante de seus resultados (Araújo, 2006).

Desse modo, tem-se que a produção acadêmica vinculada ao Programa ALI Educação Empreendedora ancora-se no conhecimento científico por compreender que apenas esse tipo de saber oferece os instrumentos necessários para a análise rigorosa, sistemática e comunicável das práticas empreendedoras e de inovação realizadas nos ambientes escolares.

Ao adotar a ciência como referência, o Programa assegura que as experiências empíricas de orientação e intervenção sejam transformadas em conhecimento validável, passível de crítica, replicação e aperfeiçoamento contínuo.

CAPÍTULO 2

METODOLOGIA CIENTÍFICA: CONCEITOS, FUNÇÕES E CAMPOS DA CIÊNCIA

A metodologia científica pode ser conceituada como o conjunto de princípios teóricos, métodos lógicos e técnicas operacionais que orientam a produção do conhecimento científico. Sua função principal é garantir rigor, validade, confiabilidade e transparência ao processo de pesquisa. A partir desses fundamentos, a metodologia estrutura diferentes campos da ciência, os quais, embora distintos quanto aos objetos de estudo e procedimentos compartilham o mesmo compromisso com a sistematização do conhecimento (Carvalho, 2021).

Nesse sentido, destacam-se as ciências exatas que são definidas como aquelas que estudam fenômenos naturais e formais por meio de modelos matemáticos, experimentação controlada e busca por leis universais. Caracterizam-se pela precisão, previsibilidade e elevado grau de controle das variáveis (Menna, 2021).

Por outro lado, as ciências sociais são conceituadas como o campo científico dedicado ao estudo das relações humanas, das instituições, das organizações e dos fenômenos sociais. Lidam com realidades complexas, históricas e contextuais, o que exige pluralidade metodológica e abertura a abordagens quantitativas e qualitativas (Menna, 2021).

No âmbito das ciências sociais, distinguem-se metodologias objetivas e subjetivas. A metodologia objetiva é aquela que busca mensurar fenômenos sociais por meio de indicadores, variáveis e técnicas estatísticas. Já a metodologia subjetiva prioriza a compreensão dos significados, das percepções e das experiências vividas pelos sujeitos sociais (Santos, 2010).

CAPÍTULO 3

MÉTODOS DE BASE LÓGICA E PROCEDIMENTAL: CONCEITOS E APLICAÇÕES

Método pode ser definido como o caminho racional, sistemático e intencional utilizado pelo pesquisador para alcançar determinado objetivo de conhecimento. Trata-se de um conjunto organizado de regras e procedimentos que orienta o processo de investigação, desde a formulação do problema até a interpretação dos resultados (Gerhardt e Silveira, 2009).

No âmbito científico, o método cumpre a função de ordenar o pensamento e a ação do pesquisador, garantindo que a produção do conhecimento não ocorra de forma aleatória ou intuitiva, mas sim de maneira lógica, coerente e fundamentada. Nesse processo de estruturação da produção do saber científico, o método pode apresentar uma fundamentação lógica e outra procedimental. Embora complementares esses dois tipos de métodos atuam em níveis diferentes do processo científico (Prodanov e Freitas, 2013).

3.1 MÉTODOS DE BASE LÓGICA

Os métodos de base lógica referem-se ao raciocínio científico que orienta a construção do conhecimento. Eles dizem respeito à forma como o pesquisador estrutura o pensamento, formula explicações, estabelece relações entre conceitos e constrói inferências. Em outras palavras, esses métodos definem a lógica do pensar científico, orientando a interpretação da realidade e a formulação de teorias ou hipóteses (Prodanov e Freitas, 2013).

Entre os principais métodos de base lógica destacam-se o método indutivo, que parte da observação de casos particulares para a construção de generalizações; o método dedutivo, que deriva conclusões específicas a partir de princípios ou teorias gerais; o método hipotético-dedutivo, que formula hipóteses passíveis de teste empírico; o método dialético, que analisa a realidade a partir das contradições e dos processos de mudança; e o método fenomenológico, que busca compreender os fenômenos a partir da experiência vivida pelos sujeitos (Gil, 2019).

Esses métodos não indicam diretamente como coletar dados, mas como interpretar e explicar os fenômenos investigados.

3.2 MÉTODOS DE BASE PROCEDIMENTAL

Os métodos de base procedimental, por sua vez, dizem respeito à operacionalização da pesquisa, isto é, ao conjunto de procedimentos técnicos utilizados para coletar, registrar, organizar, analisar e interpretar os dados empíricos produzidos ao longo da investigação. Esses métodos indicam de que maneira a pesquisa será realizada na prática, funcionando como a tradução concreta da lógica metodológica e do método científico adotado (Prodanov e Freitas, 2013).

Nesse sentido, são responsáveis por assegurar o rigor metodológico, a confiabilidade dos resultados e a transparência do processo investigativo, uma vez que explicitam as etapas da pesquisa e permitem sua replicabilidade ou validação por outros pesquisadores. Nesse grupo incluem-se procedimentos como a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, o estudo de caso, o levantamento (survey), a pesquisa-ação, a pesquisa ex post facto, entre outros. Tais métodos definem não apenas as etapas da investigação, mas também os instrumentos de coleta de dados, as estratégias de análise e interpretação e o tipo de evidência empírica que será produzida, estabelecendo a ponte entre o referencial teórico e a realidade empírica estudada (Gil, 2019).

Os métodos de base lógica e os métodos de base procedimental não se excluem; ao contrário, são complementares. Enquanto os métodos de base lógica orientam o modo de pensar e explicar o fenômeno, os métodos de base procedimental orientam o modo de agir e investigar. Uma pesquisa cientificamente consistente exige coerência entre ambos, de modo que a lógica adotada seja compatível com os procedimentos escolhidos.

No contexto das ciências sociais aplicadas e do Programa ALI Educação Empreendedora, essa articulação é essencial para garantir que a análise das práticas empreendedoras seja conduzida de forma rigorosa, sistemática e metodologicamente justificada, permitindo a transformação da experiência prática em conhecimento científico validado.

CAPÍTULO 4

TRAJETÓRIA DA PESQUISA CIENTÍFICA: CLASSIFICAÇÕES E CONCEITOS

A pesquisa científica pode ser classificada segundo diferentes critérios, entre os quais se destacam a natureza, a abordagem, os objetivos e os procedimentos técnicos adotados.

4.1 QUANTO À NATUREZA DA PESQUISA

No que se refere à natureza, a pesquisa pode ser básica (ou teórica) ou aplicada.

A pesquisa básica tem como finalidade a produção de novos conhecimentos voltados ao avanço da ciência, sem necessariamente prever uma aplicação prática imediata. Está associada à busca de verdades e interesses de caráter universal, contribuindo para o aprofundamento teórico e conceitual de determinados campos do saber (Chaves, 2016).

Já a pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos destinados à aplicação prática, orientados à solução de problemas específicos e concretos. Nesse caso, os resultados da investigação estão voltados a demandas locais ou contextuais, visando contato direto junto à realidade estudada (Chaves, 2016).

4.2 QUANTO À ABORDAGEM DA PESQUISA

Quanto à abordagem metodológica, a pesquisa pode ser quantitativa, qualitativa ou mista.

A pesquisa quantitativa utiliza dados numéricos e técnicas estatísticas para analisar fenômenos, partindo do pressuposto de que os dados podem ser quantificados. Opiniões, comportamentos e informações são traduzidos em números, permitindo sua classificação, mensuração e análise objetiva (Bueno, 2018).

A pesquisa qualitativa, por sua vez, busca a compreensão profunda dos fenômenos sociais, considerando a existência de uma relação dinâmica e indissociável entre o mundo real e o sujeito pesquisador. Nesse tipo de abordagem, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são elementos centrais do processo investigativo. Não requer, necessariamente, o uso de métodos estatísticos, sendo o ambiente natural a principal fonte de dados, e o pesquisador, o instrumento-chave da pesquisa (Bueno, 2018).

4.3 QUANTO AOS OBJETIVOS DA PESQUISA

Em relação aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como exploratória, descritiva ou explicativa.

A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito ou possibilitando a formulação de hipóteses. Geralmente envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que possuem experiência prática relacionada ao tema e análise de exemplos que contribuam para a compreensão do fenômeno. Costuma assumir a forma de pesquisas bibliográficas e estudos de caso (Severino, 2017).

A pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as características de determinada população ou fenômeno, bem como estabelecer relações entre variáveis. Para isso, utiliza técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionários e observação sistemática, assumindo frequentemente a forma de (surveys) levantamentos (Severino, 2017).

A pesquisa explicativa busca identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade ao explicar as causas e os “porquês” dos fatos observados. Nas ciências naturais, geralmente requer o uso do método experimental; nas ciências sociais, recorre predominantemente ao método observacional (Severino, 2017).

4.4 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

Quanto aos procedimentos técnicos, destacam-se diferentes tipos de pesquisa.

A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, como livros, artigos científicos, teses, dissertações e conteúdos disponíveis na internet (Fonseca, 2002).

A pesquisa documental utiliza materiais que ainda não receberam tratamento analítico, como documentos de arquivos institucionais, relatórios, atas, tabelas e registros oficiais, podendo também reinterpretar documentos já processados sob novas perspectivas (Fonseca, 2002).

A pesquisa experimental envolve a definição de um objeto de estudo, a seleção de variáveis capazes de influenciá-lo e o controle sistemático das condições de observação, a fim de analisar os efeitos produzidos pelas variáveis independentes (Fonseca, 2002).

O levantamento (survey) consiste na interrogação direta de pessoas cujo comportamento ou opinião se deseja conhecer, por meio de instrumentos padronizados. Quando abrange todos os elementos do universo pesquisado, caracteriza-se como um censo (Fonseca, 2002).

O estudo de caso refere-se à investigação profunda e detalhada de um ou poucos objetos, permitindo amplo conhecimento de uma unidade específica (Fonseca, 2002).

A pesquisa ex post facto é uma investigação empírica em que o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes, pois os fenômenos já ocorreram ou não podem ser manipulados. Nesse caso, as inferências são realizadas a partir da observação da variação concomitante entre variáveis (Fonseca, 2002).

A pesquisa-ação é desenvolvida em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, envolvendo pesquisadores e participantes de forma cooperativa e participativa (Fonseca, 2002).

Por fim, a pesquisa participante caracteriza-se pela interação contínua entre pesquisadores e membros da realidade investigada, valorizando o envolvimento direto dos sujeitos no processo de produção do conhecimento (Fonseca, 2002).

CAPÍTULO 5

COLETA DE DADOS: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

Antes de iniciar a coleta de dados, seja em pesquisas de abordagem qualitativa ou quantitativa, é fundamental que o pesquisador compreenda claramente o tipo de dado que será coletado, bem como sua relação com os objetivos do estudo e com o método adotado. Essa definição prévia orienta a escolha das fontes de informação, dos instrumentos de coleta e das técnicas de análise, contribuindo para o rigor metodológico e a consistência dos resultados.

A principal forma de coleta de dados presente em praticamente todos os tipos de pesquisa é a leitura sistemática de materiais já existentes, como livros, artigos científicos, revistas, jornais, sites, relatórios e outros suportes informacionais. Essa técnica caracteriza a pesquisa bibliográfica, que fornece o embasamento teórico e conceitual necessário à construção do problema de pesquisa, à definição das categorias analíticas e à interpretação dos dados empíricos (Gil, 2019).

De modo geral, os dados utilizados em uma investigação científica podem ser classificados em dados secundários e dados primários. Os dados secundários são aqueles que já se encontram disponíveis, pois foram previamente coletados, analisados e sistematizados por outros pesquisadores ou instituições. Incluem livros, artigos, teses, dissertações, bases de dados, relatórios técnicos, documentos institucionais e materiais audiovisuais, sendo amplamente utilizados em pesquisas bibliográficas e documentais (Gil, 2019).

Os dados primários, por sua vez, correspondem às informações originais, ainda não submetidas a tratamento analítico, coletadas diretamente pelo pesquisador junto aos sujeitos ou ao campo de pesquisa. Para sua obtenção, podem ser utilizados diferentes instrumentos e técnicas, tais como questionários fechados ou abertos, formulários estruturados, entrevistas estruturadas (ou fechadas) e entrevistas semiestruturadas, entre outros. A escolha do instrumento depende da abordagem da pesquisa, do tipo de dado desejado e do nível de profundidade de análise pretendido (Gil, 2019).

5.1 PROCESSO DE COLETA DE DADOS NA PESQUISA QUANTITATIVA

5.1.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população, ou universo da pesquisa, corresponde à totalidade de indivíduos que compartilham as mesmas características definidas como relevantes para determinado estudo. Trata-se do conjunto completo de elementos sobre os quais se pretende produzir inferências científicas (Hair Jr et al.,2009).

A amostra é uma parcela representativa dessa população, selecionada a partir de critérios previamente definidos, com o objetivo de viabilizar a coleta e a análise dos dados de forma mais eficiente, sem comprometer a validade dos resultados. A seleção da amostra pode ocorrer por meio de procedimentos probabilísticos ou não probabilísticos, a depender dos objetivos da pesquisa, da natureza do fenômeno investigado e das condições operacionais do estudo (Hair Jr et al.,2009).

As amostras não probabilísticas caracterizam-se pela ausência de sorteio aleatório, sendo utilizadas, sobretudo, em pesquisas exploratórias ou qualitativas. Segundo Lakatos e Marconi (2017), dentre elas, destacam-se:

- a)** Amostra acidental ou por conveniência, composta por indivíduos que se encontram disponíveis no momento da coleta;
- b)** Amostra por quotas, na qual os elementos da população são selecionados de forma a manter, na amostra, as mesmas proporções observadas no universo em relação a determinadas características;
- c)** Amostra intencional, em que o pesquisador seleciona deliberadamente casos considerados representativos ou relevantes, com base em seu julgamento teórico e metodológico.

As amostras probabilísticas, por sua vez, para Lakatos e Marconi (2017) baseiam-se em procedimentos de sorteio, assegurando que todos os elementos da população tenham probabilidade conhecida e diferente de zero de serem selecionados. Entre os principais tipos, destacam-se:

- a)** Amostra casual simples, na qual cada elemento da população possui igual chance de integrar a amostra;
- b)** Amostra casual estratificada, em que a população é previamente dividida em estratos homogêneos, garantindo a representação proporcional de cada grupo;

c) Amostra por agrupamento, que consiste na seleção de grupos ou conglomerados representativos da população, em vez de indivíduos isoladamente.

5.1.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS QUANTITATIVO: QUESTIONÁRIO

O questionário constitui um instrumento central nas pesquisas quantitativas, sendo composto por um conjunto estruturado e padronizado de perguntas respondidas por escrito pelos participantes. Sua principal vantagem reside na possibilidade de replicação, isto é, na aplicação do mesmo instrumento em diferentes contextos, amostras ou momentos temporais, permitindo comparações, validação de resultados e acumulação de evidências empíricas (Hair Jr et al., 2009).

A padronização do questionário, tanto na redação das perguntas quanto na forma de resposta, é condição essencial para garantir a confiabilidade, a validade e a replicação da pesquisa. Instrumentos bem elaborados podem ser reutilizados ou adaptados em estudos posteriores, desde que mantida a coerência com os constructos teóricos e os objetivos investigativos (Richardson et al., 2017).

Entre os formatos mais utilizados em questionários quantitativos destaca-se a escala Likert, amplamente empregada para mensurar atitudes, percepções, opiniões e níveis de concordância dos respondentes em relação a determinadas afirmações. Nesse tipo de escala, o participante indica seu grau de concordância ou discordância em uma sequência ordenada de alternativas, como, por exemplo: “discordo totalmente”, “discordo”, “nem concordo nem discordo”, “concordo” e “concordo totalmente” (Hair Jr et al., 2009).

A escala Likert permite a quantificação de variáveis subjetivas, facilitando a aplicação de técnicas estatísticas descritivas e inferenciais. Além disso, contribui para a uniformização das respostas, reduzindo ambiguidades interpretativas e ampliando a comparabilidade dos dados, o que é particularmente relevante em pesquisas experimentais e de levantamento (Hair Jr et al., 2009).

A elaboração do questionário deve seguir critérios metodológicos rigorosos, especialmente quando se pretende sua replicação em outros estudos. Richardson et al. (2017) pontua a necessidade de:

- Organização das questões em blocos temáticos, alinhados aos objetivos e às variáveis da pesquisa;
- Uso de linguagem clara, objetiva e acessível, compatível com o perfil da população investigada;
- Formulação de perguntas neutras, evitando indução ou viés de resposta;
- Preferência por escalas padronizadas, como a escala Likert, que favorecem a consistência interna do instrumento;
- Inclusão exclusiva de questões diretamente relacionadas aos objetivos da pesquisa, assegurando foco analítico e qualidade dos dados coletados.

5.2 PROCESSO DE COLETA DE DADOS NA PESQUISA QUALITATIVA

5.2.1 SUJEITO DE PESQUISA

Na abordagem qualitativa, a definição dos sujeitos da pesquisa não se orienta por critérios numéricos ou estatísticos de representatividade. Conforme destaca Minayo (1998) o grupo ideal é aquele capaz de abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões, considerando a diversidade de experiências, percepções e significados atribuídos pelos participantes.

Dessa forma, a seleção dos sujeitos é intencional e criteriosa, priorizando aqueles que detêm vivências, conhecimentos ou inserção social diretamente relacionado ao fenômeno.

A preocupação central da pesquisa qualitativa não está na generalização dos resultados, mas na profundidade da compreensão, na riqueza das informações produzidas e na capacidade de apreender a complexidade da realidade social (Minayo, 1998). Assim, o número de participantes é definido pela saturação teórica, ou seja, o processo de coleta de dados é encerrado quando novas informações deixam de acrescentar elementos relevantes à análise do fenômeno investigado (Fontanella; Ricas e Turato, 2008).

Nesse contexto, destaca-se a amostragem em bola de neve, amplamente utilizada em pesquisas qualitativas que envolvem grupos sociais específicos, populações de difícil acesso ou redes sociais informais.

Esse procedimento consiste na indicação de novos participantes a partir dos primeiros sujeitos entrevistados, formando uma cadeia de referências que se expande progressivamente. A técnica de bola de neve não busca representatividade estatística, mas a ampliação da diversidade de experiências, percepções e discursos, contribuindo para o aprofundamento analítico e para a compreensão das dinâmicas sociais que estruturam o objeto de estudo (Bockorni e Gomes, 2021).

A utilização da técnica de bola de neve está diretamente associada ao critério de saturação teórica, uma vez que a inclusão de novos participantes ocorre enquanto surgem informações relevantes para a análise (Bockorni e Gomes, 2021).

Para coleta de dados qualitativos pode-se utilizar também o grupo focal que consiste na realização de uma discussão guiada com um pequeno grupo de participantes, selecionados por possuírem características comuns relevantes ao tema investigado. O objetivo principal do grupo focal é compreender percepções, opiniões, significados, atitudes e experiências compartilhadas pelos participantes em relação a um determinado fenômeno, produto, política ou prática social (Ressel et al., 2008).

5.2.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS NA PESQUISA QUALITATIVA

A coleta de dados qualitativos ocorre em ambientes naturais e privilegia a interação direta entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. O pesquisador assume papel ativo no processo investigativo, sendo responsável não apenas pela coleta, mas também pela interpretação dos dados produzidos. Entre as principais técnicas de coleta de dados qualitativos, destacam-se a observação e a entrevista (Flick, 2009).

A observação consiste na utilização sistemática dos sentidos para apreender e registrar aspectos relevantes da realidade social, permitindo ao pesquisador captar comportamentos, interações, práticas e contextos que, muitas vezes, não são plenamente expressos por meio da linguagem verbal (Cozby, 2012).

Essa técnica, para Gil (2008) pode assumir diferentes modalidades:

- a) Observação assistemática, caracterizada pela ausência de planejamento e controle prévio;
- b) Observação sistemática, que segue planejamento definido e ocorre em condições controladas, orientada por objetivos específicos;
- c) Observação não participante, na qual o pesquisador presencia os fatos sem se envolver diretamente nas atividades observadas;
- d) Observação participante, em que o pesquisador se insere no contexto estudado e participa das atividades, vivenciando o cotidiano do grupo investigado;
- e) Observação individual, realizada por um único pesquisador;
- f) Observação em equipe, conduzida por um grupo de pesquisadores;
- g) Observação em campo ou na vida real, com registro dos dados à medida que os fenômenos ocorrem naturalmente;
- h) Observação em laboratório, desenvolvida em ambiente controlado, no qual as variáveis são previamente delimitadas.

A entrevista é uma técnica de coleta de dados baseada na interação verbal entre pesquisador e entrevistado, com o objetivo de obter informações, percepções, opiniões e significados atribuídos a determinado tema ou problema. Na pesquisa qualitativa, a entrevista é especialmente relevante por possibilitar o aprofundamento das narrativas e a compreensão das experiências dos sujeitos (Flick, 2009).

Para Manzini (1990,1991) entrevistas podem ser classificadas em:

- a) Entrevista padronizada ou estruturada, baseada em roteiro previamente estabelecido, com perguntas formuladas de maneira fixa;
- b) Entrevista não estruturada, caracterizada pela flexibilidade do roteiro, permitindo ao pesquisador explorar com maior profundidade questões emergentes ao longo da conversa;
- c) Entrevista semiestruturada, amplamente utilizada em pesquisas qualitativas, que combina perguntas previamente definidas com a possibilidade de aprofundamentos e adaptações conforme o discurso do entrevistado.

De modo geral, a coleta de dados qualitativos valoriza a escuta atenta, a observação contextualizada e a interpretação dos significados sociais, buscando compreender fenômenos a partir da perspectiva dos próprios sujeitos. As técnicas adotadas devem estar alinhadas aos objetivos da pesquisa e ao referencial teórico, assegurando coerência metodológica e profundidade analítica (Flick, 2009).

CAPÍTULO 6

ANÁLISE DE DADOS: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

A análise de dados constitui uma etapa central do processo de pesquisa científica, pois é por meio dela que os dados coletados, sejam eles quantitativos ou qualitativos, são organizados, examinados, interpretados e transformados em conhecimento científico. Essa fase permite ao pesquisador ir além da simples descrição das informações, possibilitando a identificação de padrões, relações, tendências, significados e explicações acerca do fenômeno investigado.

6.1 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS QUANTITATIVOS

As técnicas de análise quantitativa baseiam-se no tratamento estatístico de dados numéricos, permitindo a descrição, a explicação e a testagem de relações entre variáveis.

A estatística descritiva tem como finalidade organizar, sintetizar e apresentar os dados numéricos de forma clara e objetiva. Utiliza medidas como média, mediana, moda, desvio-padrão, variância, frequências e porcentagens, além de gráficos e tabelas. Seu objetivo principal é oferecer uma visão geral do comportamento dos dados, sem realizar inferências para além do conjunto analisado (Larson e Farber, 2004).

A análise fatorial é uma técnica estatística multivariada utilizada para identificar estruturas latentes ou fatores subjacentes a um conjunto de variáveis observadas. Busca reduzir a dimensionalidade dos dados, agrupando variáveis correlacionadas em fatores comuns, o que contribui para a construção e validação de escalas, como aquelas baseadas em Likert (Figueiredo Filho e Silva Júnior, 2010).

As técnicas multivariadas englobam um conjunto de métodos estatísticos que analisam simultaneamente duas ou mais variáveis dependentes e independentes. Incluem, entre outras, a regressão múltipla, análise discriminante, análise canônica e análise de correspondência. São amplamente utilizadas para compreender relações complexas entre variáveis e testar hipóteses em pesquisas quantitativas (Hair Jr et al., 2009).

A análise de clusters (ou análise de agrupamentos) tem como objetivo classificar casos, indivíduos ou objetos em grupos homogêneos internamente e heterogêneos entre si, com base em medidas de similaridade ou distância. É utilizada para identificar perfis, segmentar populações e explorar padrões ocultos nos dados, sendo comum em pesquisas de mercado, educação e ciências sociais aplicadas (Manly, 2008).

A modelagem por equações estruturais consiste em um conjunto de técnicas estatísticas avançadas que permitem testar modelos teóricos complexos, envolvendo múltiplas relações simultâneas entre variáveis observáveis e latentes. Combina aspectos da análise fatorial e da regressão, sendo utilizada para testar hipóteses causais e validar modelos conceituais em pesquisas quantitativas explicativas (Hair Jr et al., 2009).

6.2 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS

As técnicas de análise qualitativa concentram-se na interpretação de textos, discursos, narrativas e documentos, buscando compreender significados, contextos e processos sociais.

A análise de conteúdo é uma técnica sistemática de tratamento de dados qualitativos que visa identificar, categorizar e interpretar padrões de significado presentes em textos, entrevistas, documentos ou materiais audiovisuais. Baseia-se em etapas como pré-análise, codificação, categorização e interpretação, podendo assumir abordagens qualitativas, quantitativas ou mistas (Bardin, 2011).

A análise de discurso investiga como os sentidos são produzidos socialmente por meio da linguagem, considerando o contexto histórico, social e ideológico em que os discursos são construídos. Não se limita ao conteúdo explícito das falas, mas analisa relações de poder, ideologias e posições dos sujeitos no discurso (Godoi, 2005).

A análise argumentativa concentra-se na estrutura dos argumentos utilizados pelos sujeitos, examinando premissas, conclusões, estratégias retóricas e formas de persuasão. É utilizada para compreender como os atores sociais constroem racionalidades, justificativas e posicionamentos em debates, entrevistas ou documentos institucionais (Borges, Valadão Jr. 2008).

A análise temática busca identificar, analisar e interpretar temas recorrentes em um conjunto de dados qualitativos. Os temas emergem a partir da leitura aprofundada do material empírico, podendo ser definidos de forma indutiva ou orientados por categorias teóricas. É uma técnica flexível, amplamente utilizada em entrevistas e grupos focais (Souza, 2019).

A análise de narrativa foca na forma como os sujeitos organizam suas experiências em histórias, considerando a sequência temporal, os personagens, os eventos e os significados atribuídos às vivências. É especialmente adequada para estudos que investigam trajetórias, memórias, identidades e processos de construção de sentido ao longo do tempo (Clara, 2017).

A análise histórica consiste no exame crítico de documentos, registros e fontes históricas com o objetivo de compreender processos sociais, políticos e institucionais em sua dimensão temporal. Valoriza a contextualização dos fatos, a relação entre passado e presente e a interpretação das continuidades e rupturas ao longo da história (Coraiola, 2012).

Desse modo, independentemente da abordagem adotada, a análise de dados deve estar diretamente articulada aos objetivos da pesquisa, ao referencial teórico e ao método científico escolhido. Trata-se de um processo sistemático, rigoroso e reflexivo, que exige transparência nos procedimentos e coerência entre coleta, análise e interpretação. Assim, a análise de dados não é apenas uma etapa técnica, mas um momento interpretativo fundamental, no qual o pesquisador constrói explicações, sustenta conclusões e contribui para o avanço do conhecimento científico (Creswell e Creswell, 2021).

CAPÍTULO 7

NORMAS DA ABNT PARA CITAÇÕES E REFERÊNCIAS

7.1 TIPOS DE CITAÇÃO

As citações são utilizadas para incorporar ao texto científico ideias, conceitos ou trechos de outros autores, conferindo fundamentação teórica, credibilidade e rigor acadêmico ao trabalho.

De acordo com a forma de apresentação, as citações podem ser classificadas em citação direta, citação indireta e citação de citação. A norma ABNT mais atual para citações é a NBR 10520:2023, sendo essa a base para as explicações sobre citação nesse texto.

Citação Direta

A citação direta ocorre quando o pesquisador transcreve literalmente o texto do autor consultado, utilizando exatamente as mesmas palavras do original. Por se tratar de transcrição literal, é obrigatória a indicação do número da página de onde o trecho foi extraído.

Citação direta curta (até três linhas)

Quando a citação direta possui até três linhas, ela deve ser inserida no próprio parágrafo do texto, entre aspas, mantendo o mesmo tamanho de fonte do texto principal.

Exemplos:

Segundo Vieira (1998, p. 5), “o valor da informação está diretamente ligado à maneira como ela ajuda os tomadores de decisões a atingirem as metas da organização”.

Ou:

“O valor da informação está diretamente ligado à maneira como ela ajuda os tomadores de decisões a atingirem as metas da organização” (Vieira, 1998, p. 5).

Outro exemplo:

Porter (1980, p.12) apud Carvalho e Souza (1999, p. 74) considera que a “vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pelas empresas”.

Citação direta longa (mais de três linhas)

A citação direta com mais de três linhas deve ser apresentada em parágrafo próprio, com recuo de 4 cm da margem esquerda, fonte menor (geralmente tamanho 10), espaçamento simples e sem aspas.

Exemplo:

Drucker (1997, p. 214) chama a nova sociedade de sociedade capitalista. Nesta nova sociedade:

O recurso econômico básico – os meios de produção, para usar uma expressão dos economistas – não é mais o capital, nem os recursos naturais (a “terra” dos economistas), nem a “mão-de-obra”. Ele será o conhecimento. As atividades centrais de criação de riqueza não serão nem a alocação de capital para usos produtivos, nem a “mão-de-obra” – os dois polos da teoria econômica dos séculos dezenove e vinte, quer ela seja clássica, marxista, keynesiana ou neoclássica. Hoje o valor é criado pela “produtividade” e pela “inovação”, que são aplicações do conhecimento ao trabalho. Os principais grupos sociais da sociedade do conhecimento serão os “trabalhadores do conhecimento” – executivos que sabem como alocar conhecimento para usos produtivos (Drucker, 1997, p. 214).

Citação Indireta

A citação indireta consiste na reprodução das ideias de um autor com as próprias palavras do pesquisador, sem transcrição literal do texto original. Embora seja uma citação livre em termos de redação, a ideia expressa continua sendo de autoria do autor consultado, razão pela qual é obrigatória a indicação da fonte (autor e ano). A indicação da página é opcional.

Exemplos:

O valor da informação está relacionado à sua capacidade de auxiliar os tomadores de decisão no alcance dos objetivos organizacionais (Vieira, 1998).

Ou:

Para Vieira (1998), a informação adquire valor à medida que contribui para a tomada de decisão e para o alcance das metas da organização.

Citação de Citação

A citação de citação ocorre quando o pesquisador não teve acesso à obra original, tomando conhecimento da ideia por meio de outro autor. Nesse caso, utiliza-se a expressão latina apud (“citado por”). Trata-se de um tipo de citação indireta e deve ser evitada sempre que possível, sendo recomendada apenas em situações excepcionais.

A estrutura é sobrenome do autor original (ano e página) apud Sobrenome do autor consultado (ano, página).

Exemplo:

Porter (1998, p.13) apud Carvalho e Souza (1999, p. 74) considera que a vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pelas empresas.

No caso do uso de citação de citação deve ser referenciada apenas a obra consultada (Carvalho e Souza) e não a original (Porter), no caso do exemplo acima.

O uso correto dos diferentes tipos de citação é fundamental para garantir a ética acadêmica, evitar o plágio e assegurar o reconhecimento da autoria intelectual das ideias utilizadas. A escolha entre citação direta, indireta ou de citação deve considerar a relevância do trecho, a fluidez do texto e as normas técnicas adotadas no trabalho científico.

7.2 REFERÊNCIAS

A referência é o conjunto padronizado de elementos que identifica um documento, permitindo sua localização e recuperação. Todas as obras citadas no texto devem obrigatoriamente constar na lista de referências. A norma ABNT mais atual para referências é a NBR 6023:2025, sendo essa a base para as explicações sobre referência nesse texto.

As referências devem ter alguns elementos indispensáveis, como:

1. autor (quem?);
2. título (o que?);
3. edição;
4. local de publicação (onde?);
5. editora;
6. data de publicação da obra (quando?).

A seguir, algumas regra gerais para referenciar obras:

- **Livros:**

1. Com UM só autor:

Autor, ponto (.); **Título**, ponto (.); Edição (a partir da segunda) ponto (.); Local, dois pontos (:); Editora, vírgula (,); Ano, ponto (.).

Exemplo:

CASTRO, Mavignier de. Amazônia panteísta: cenas e cenários da grande hiléia. Manaus: Universidade do Amazonas, 1994.

2. Com TRÊS autores:

Autor, ponto e vírgula (;); Autor, ponto e vírgula (;); Autor, ponto (.); **Título**, ponto (.); Edição (a partir da segunda), ponto (.); Local, dois pontos (:); Editora, vírgula (,); Ano, ponto(.).

Exemplo:

NERY JUNIOR, Nelson; FERRAZ, Antonio Augusto M.C.; MILARÉ, Edis. **Administração em debate**. São Paulo: Saraiva, 1996.

3. Com mais de TRÊS autores:

Primeiro Autor, ponto (.); a expressão et al., (sem destaque), ponto (.); **Título**, ponto (.); Edição (a partir da segunda), ponto (.); Local, dois pontos (:); Editora, vírgula (,); Ano, ponto (.).

Exemplo:

RIBEIRO, José Eduardo L de Sá et al. **O Caminho da Biologia**: Guia de identificação de plantas. Manaus: Rede Verde, 1999.

• **Monografia, dissertações, teses**

Autor, ponto (.); **Título e subtítulo** (se houver), ponto (.); Local do Curso (cidade), dois pontos (:); Ano da publicação, ponto (.); Indicação de Monografia, Dissertação ou Tese, vírgula (,) Nome da Universidade ponto (.).

Exemplo:

BOAVA, D. L. T. **Vivências e percepções de alunos de graduação em turismo face ao contexto educacional da UFOP**. Ouro Preto, 2004. Monografia (Graduação), UFOP.

• **Anais, Recomendações de Congressos, Seminários, Encontros, etc.**

Nome do Evento, vírgula (,); Número do Evento em algarismos arábicos (se houver), vírgula (,); Ano, vírgula (,); **Anais**. Local de realização do evento, ponto (.); **Título**, ponto (.); Local da publicação, dois pontos (:); Editor ou entidade responsável pela publicação, vírgula (,); Ano da publicação, ponto (.).

Exemplo:

SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO, 1, 1998, São Paulo. Anais. São Paulo: SEADM, 1998.

- **Capítulo de livro**

Autor da parte referenciada, ponto (.); **Título da parte**, ponto (.); **Referência da Publicação** antecedida da expressão In:

Exemplo:

AYRES, José Márcio et al. Mamirauá: The conservation of biodiversity in an Amazonian flooded forest. In: FREITAS, Maria de Lourdes Davies de. (coord.) **Amazonia**: Heaven of a new world. Rio de Janeiro: Campus, 1998. p. 267-280.

- **Artigos em revistas e periódicos**

Autor, ponto (.); **Título do artigo**, ponto (.); **Nome da Revista ou periódico** (negrito) vírgula (,); **Título do Fascículo**, suplemento ou número especial (se houver), vírgula (,); **Local**, vírgula (,); **Volume** (se houver), vírgula (,); **Número ou Fascículo** (se houver) vírgula (,); **Páginas inicial e final do artigo**, vírgula (,); **Mês e ano**, ponto (.)

Exemplos:

DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho. Os povos tradicionais brasileiros e os direitos de propriedade intelectual. **Revista de Ciências Sociais**, Belo Horizonte, v.1, n.1, 85- 120, agosto-dezembro 2003.

- **Referências a documentos em meio eletrônico**

Autor do artigo, ponto (.); **Título do artigo** (negrito), ponto (.); **Ano da publicação** (.); Disponível em: <http://> (endereço completo). Acesso em (:) data, mês e ano.

Exemplo:

MENDONÇA, J. R. G. **Incubadora de inovação**: Diretoria de Inovação e Direção Tecnológica. (2004). Disponível em: <http://www.cori.rei.unicamp.br/foruns/empreen/evento7/atech.ppt>. Acesso em 29 de novembro de 2006.

Portanto, as referências constituem o elemento final do trabalho científico e têm como função identificar, registrar e permitir a localização das fontes efetivamente utilizadas ao longo do texto. Elas conferem credibilidade acadêmica e evidenciam o diálogo do pesquisador com a produção científica existente.

CAPÍTULO 8

A ÉTICA NA PESQUISA E A INTEGRIDADE CIENTÍFICA

A Ética é o ramo da filosofia que reflete sobre a essência de princípios, valores e problemas que cercam o comportamento humano. Na pesquisa científica, assim como em outras áreas, ela se traduz em um conjunto de princípios, valores e outros aspectos que irão direcionar a conduta de indivíduos e grupos. A noção de ética está sujeita a aplicações que requerem algum grau de interpretação subjetiva e, por isso, precisamos de estar atentos à conduta esperada na produção científica.

A ética é um dos pilares do conceito de integridade e muito tem se debatido sobre integridade científica. O conceito de integridade se refere à característica de um trabalho que se revela inteiro e à qualidade de uma pessoa de conduta honesta e irrepreensível.

No contexto do Sebrae, a integridade é um valor central apontado no seu Código de Ética, exigindo que as relações com todos os interlocutores sejam íntegras, justas, éticas, transparentes e responsáveis. No entanto, a integridade científica vai além do código de conduta institucional, abrangendo diretrizes de entidades como a ANPAD e o Fórum de Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes (FCHSSALLA), que enfatizam o respeito à diversidade e a independência na realização do trabalho, dentre outros aspectos.

A ANPAD orienta pesquisadores da área de Administração, uma das áreas proeminentes na pesquisa sobre educação empreendedora, sobre os três imperativos da ética na ciência:

a) a honestidade intelectual, primeiro compromisso de quem produz conhecimento, porque a isso a sociedade atribui originalmente confiança e respeito;

b) o respeito, na pesquisa empírica, às pessoas que participam no trabalho do pesquisador. Elas estão sob risco de serem tratadas como simples “objeto-fonte” de informação útil, produzindo-se, quando inquiridas, observadas ou com imagem gravada, clara situação de exposição da sua interioridade, a que só elas têm direito. Exigir-se-á, portanto, sua declaração de anuência explícita e livre, não apenas à entrevista, observação ou gravação de som ou imagem, mas também ao uso específico de determinadas palavras, imagens e dados, retirados das gravações, no corpo de redações do pesquisador, cujos contextos de uso podem distorcer o significado original;

c) a prioridade da pesquisa criativa, original, inovadora e amadurecida, sobre seu volume e fluxo.

Como orientações mais gerais, o FCHSSALLA (2023, p. 4) estabelece os seguintes princípios éticos:

- 1.respeito à liberdade, à igualdade, à dignidade e à autonomia das pessoas e a todas as formas de vida;
- 2.respeito à diversidade cultural, social, religiosa, étnico-racial, linguística, geracional, territorial, moral, sexual e de gênero;
- 3.respeito às características e às necessidades das pessoas com deficiência;
- 4.responsabilidade na condução e na execução da pesquisa;
- 5.independência e autonomia na realização da pesquisa;
- 6.compromisso com a integridade acadêmica e com a honestidade intelectual;
- 7.diálogo permanente com a comunidade científica e com a sociedade;
- 8.empenho na divulgação do conhecimento em veículos e formatos acessíveis;
- 9.transparência em todas as atividades acadêmicas e científicas;
- 10.responsabilidade no uso de recursos financeiros da pesquisa.

Um movimento que pode ajudar a trazer mais integridade à pesquisa científica é a Ciência Aberta (UNESCO, 2023). Este movimento defende que a informação científica deve ser acessível via políticas de acesso aberto à produção científica, que haja compartilhamento confiável de dados, como dados abertos, assim como de infraestruturas de pesquisa, códigos e softwares. A Ciência Aberta também prevê o envolvimento ativo de todas as partes interessadas, ou seja, tornando a ciência mais aberta à sociedade. Iniciativas como a ALI Academy alinham-se a esse movimento, promovendo a transparência e a colaboração ativa com a sociedade para preencher lacunas nos diversos campos de atuação de um(a) agente local de inovação.

Em síntese, as políticas de Ciência Aberta (UNESCO, 2023, p. 1)

São fundamentais para promover uma cultura de ciência aberta e para desenvolver sistemas de ciência, tecnologia e inovação que contribuam para tornar a pesquisa mais eficiente, confiável, com impacto, inclusiva e capaz de responder às necessidades da sociedade.

8.1 A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO E APROVAÇÃO DE PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS

Toda pesquisa que interage com pessoas, em qualquer área do conhecimento, deve ser registrada na Plataforma Brasil, a base nacional vinculada ao Ministério da Saúde, antes do início da coleta de dados. Projetos envolvendo seres humanos - em qualquer área, como Saúde, Ciências Sociais, Ciências Sociais Aplicadas, Computação etc. - precisam ser avaliados eticamente antes da coleta de dados, de forma a buscar a proteção dos participantes. Toda a avaliação é feita antes do início da coleta de dados e se dá pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) de cada instituição proponente, estrutura que segue as diretrizes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP, 2016). Mesmo pesquisadores(as) independentes, ou seja, não vinculados(as) a uma instituição de pesquisa, devem submeter seus projetos envolvendo seres humanos na Plataforma Brasil.

Além da documentação do projeto, instrumentos de coleta, cronograma, orçamento e outros aspectos, o(a) Pesquisador(a) Responsável deve enviar os seguintes instrumentos de proteção, conforme aplicável:

- **TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido):** Obrigatório para adultos, detalhando riscos (como fadiga por entrevistas longas) e benefícios.
- **TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido):** Voltado para crianças e adolescentes em linguagem acessível, acompanhado do TCLE dos pais/responsáveis.
- **TAUIV (Termo de Autorização do Uso de Imagem e Voz):** Necessário para coleta e análise de dados de registros audiovisuais.
- **TCUD (Termo de Compromisso de Utilização de Dados):** Garante a confidencialidade ao coletar informações em bancos de dados institucionais, sob as diretrizes da LGPD.

Os membros do CEP local realizam a relatoria, emitem pareceres (aprovado, com pendência, não aprovado etc.) e participam das reuniões do colegiado para deliberação final.

8.2 SUGESTÕES PRÁTICAS PARA GARANTIR INTEGRIDADE

Para assegurar a qualidade dos artigos e estudos de caso no âmbito do Programa ALI – Educação Empreendedora, sugerem-se as seguintes práticas:

1. **Honestidade no relato:** descrever os dados conforme encontrados, sem manipulações para confirmar hipóteses.
2. **Transcrição cuidadosa:** evitar erros de digitação ou interpretação que alterem o sentido dos dados coletados junto às fontes da pesquisa.
3. **Análise independente:** interpretar os dados baseando-se nas evidências coletadas, minimizando influências externas.
4. **Proteção aos participantes:** apresentar os instrumentos de proteção aplicáveis, garantir o anonimato e evitar qualquer forma de constrangimento ou exposição indevida a riscos para a saúde, emocionais, dentre outros.
5. **Responsabilidade:** o(a) pesquisador é o(a) principal responsável pela pesquisa e suas consequências, positivas e negativas.
6. **Fontes de informações:** devem ser mencionadas todas as fontes utilizadas para a realização da pesquisa.

8.3 MÁS CONDUTAS NA PRÁTICA CIENTÍFICA

A realização de pesquisas com integridade e ética deve estar na base da elaboração dos artigos e estudos de caso no âmbito do Programa ALI – Educação Empreendedora. Antes de entrar no tema das condutas, é importante destacar que, com o tempo, a expectativa sobre as boas condutas evolui, inclusive, para fazer frente ao surgimento de novas tecnologias, como a inteligência artificial. Ressalva-se, portanto, que o(a) pesquisador(a) deve ficar atento às políticas e às normas das instituições às quais estão vinculados (ex.: uma Política de Inteligência Artificial) e das entidades científicas no seu campo de conhecimento. Em caso de divergências entre este documento e normas estabelecidas por órgãos superiores ou pelas instituições responsáveis pela publicação de trabalhos acadêmicos (como congressos, editoras e periódicos), é imprescindível que prevaleçam tais normas.

A má conduta científica compromete a confiança pública na ciência e pode levar a sanções graves. Entre as faltas mais críticas estão o plágio e a fabricação e a falsificação de dados, informações, procedimentos e resultados (FAPESP, 2011). Outras más condutas incluem a atribuição incorreta de autoria (não dar o devido crédito a uma fonte), o autoplágio (cópia integral de trabalhos prévios do próprio autor, como trabalhos de conclusão de curso na graduação, mestrado ou doutorado), ocultação de potenciais conflitos de interesse (por exemplo, financiadores), conservação inadequada dos registros de pesquisa (por exemplo, perda de dados, alterações amostrais), omissão de dados, de modo a dificultar a replicação de experimentos, e retenção injustificada de informações, de modo a dificultar que a linha de pesquisa seja desenvolvida por outros(as) pesquisadores(as) (FAPESP, 2011). Um caso notório de má conduta envolveu a retratação¹ de 45 artigos de pesquisadores brasileiros devido ao uso de e-mails falsos para indicar revisores, comprometendo o processo de avaliação por pares de tais artigos.

Conforme será observado a seguir, o plágio deve ser objeto de atenção especial no processo de produção dos artigos e estudos de caso no âmbito do Programa ALI – Educação Empreendedora.

¹ Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/uso-de-e-mails-falsos-leva-a-retratacao-de-45-artigos-de-pesquisadores-brasileiros/>. Acesso em 8/1/2026.

8.4 PLÁGIO E SUGESTÕES PARA EVITÁ-LO

O plágio consiste na cópia total ou parcial de ideias ou textos de terceiros sem o devido crédito, sendo uma violação de direitos autorais Lei nº 9.610/98 (Brasil, 1998) e crime previsto no Código Penal Brasileiro (Brasil, 1940).

Entre os tipos de plágio mais comuns nas orientações das entidades científicas estão:

- **Cópia direta:** Transcrição sem citação ou aspas.
- **Paráfrase superficial:** Alteração de apenas algumas palavras mantendo a estrutura original.
- **Plágio indireto:** apropriação de conceitos, ou seja, usar conceitos ou ideias desenvolvidas por outros como se fossem seus.
- **Plágio mosaico:** Colcha de retalhos de diversos fragmentos sem atribuição de autoria.
- **Autoplágio:** Reutilização de trabalhos próprios já publicados sem referenciar a origem.

Sampaio et al. (2024, p. 11) exemplificaram situações que podem acontecer na avaliação de trabalhos científicos - notadamente, problemas decorrentes do uso inadequado de ferramentas de inteligência artificial.

O texto (...) aparentava ter boa textualização, sem erros gramaticais e ortográficos. Porém, notava-se uma falta de coesão entre as ideias, as questões teórico-metodológicas eram tratadas de forma superficial. Junto a uma ausência de exemplificação, a leitura do texto também chamava a atenção pelo excesso de adjetivos e advérbios. Especialmente um que se repetia: “crucial”.

Após o escândalo do plágio revelado justamente no momento da defesa de doutorado, a investigação aprofundada descobriu o que havia acontecido. O candidato havia utilizado geração automática de texto. Porém, não percebera que aquelas ideias muito específicas “tinham dono”. Mas de alguma forma, a Inteligência Artificial havia aprendido.

Um pesquisador está utilizando um agente conversacional para ajudar a estruturar a apresentação que fará num congresso. Porém, ele se surpreende ao ver que a IA já conhece sua proposta, uma tese inovadora que ele não publicou em lugar nenhum. Quer dizer, já havia enviado o artigo para avaliação numa revista, mas fora isso ninguém havia lido o texto.

A melhor forma de "fugir" do plágio é compreender os tipos de plágio e citar corretamente as fontes, seguindo normas como as da ABNT (ou outra, conforme aplicável). Conceitos e argumentos devem ser adequadamente interpretados e sintetizados: ao invés de copiar, compreenda a ideia e a reescreva com suas próprias palavras, adicionando sua análise e crítica. Para evitar o plágio, as instituições envolvidas na pesquisa devem promover campanhas de comunicação e disciplinas sobre escrita acadêmica e ética. O uso de softwares de detecção - como Grammarly, Plagius, CopySpider ou iThenticate - pode ajudar a identificar falhas acidentais antes de publicar um texto, mas ainda há muita controvérsia sobre a capacidades desses softwares de avaliar se um texto foi gerado por inteligência artificial (Sampaio et al., 2024).

CAPÍTULO 9

USO RESPONSÁVEL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO MEIO PARA SE PESQUISAR

Conforme discutido com os(as) ALI no workshop de janeiro de 2026, o sentimento em relação à inteligência artificial tem oscilado entre as percepções de avanço, de inovação, de otimização e os sentimentos de cautela, de desconfiança, de medo da dominação tecnológica.

Na pesquisa em educação empreendedora e em outras áreas, a inteligência artificial tem sido vista como uma ferramenta de auxílio para reduzir o tempo de tarefas operacionais, mas que não deve substituir o pensamento crítico e a adequada formação dos(as) pesquisadores(as).

9.1 NOÇÕES BÁSICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)

A inteligência artificial (IA) possui vários conceitos e diferentes campos do conhecimento – de Filosofia e Linguística a Matemática e Engenharia de Computadores – fundamentaram ideias e técnicas relacionadas a ela (Russel e Norvig, 2013). Russel e Norvig (2013) definem IA como “o estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e executam ações”. Contudo, os autores afirmam que existem na literatura quatro grandes abordagens conceituais, divididas entre o foco no pensamento versus comportamento e a busca pela humanização versus racionalidade, conforme a seguir:

- **Pensando de forma humana** (a estratégia de modelagem cognitiva): Esta abordagem foca na automatização de atividades associadas ao pensamento humano, como a tomada de decisões, a resolução de problemas e o aprendizado. Para validar se um programa pensa como um humano, busca-se entender o funcionamento da mente através da introspecção, experimentos psicológicos ou imagens cerebrais, criando teorias que possam ser expressas como programas de computador (Russel e Norvig, 2013).
- **Pensando racionalmente** (a abordagem das “leis do pensamento”): Esta visão se fundamenta no estudo de faculdades mentais através de modelos computacionais que tornam possível perceber, raciocinar e agir. Historicamente, baseou-se na lógica e nos silogismos de Aristóteles para codificar o “pensamento correto” e

processos de raciocínio irrefutáveis que sempre chegam a conclusões corretas dadas certas premissas (Russel e Norvig, 2013).

- **Agindo de forma humana** (a abordagem do teste de Turing): Esta abordagem define a inteligência de forma operacional, por meio do teste proposto por Alan Turing em 1950. O sucesso é medido pela capacidade de um computador agir de forma a convencer um interrogador humano de que ele é uma pessoa, exigindo capacidades como: processamento de linguagem natural [como nos atuais grandes modelos de linguagem (Large Language Models - LLM)]; representação de conhecimento para armazenar informações; raciocínio automatizado; aprendizado de máquina para se adaptar ao contexto, detectar e extrapolar padrões; visão computacional para “enxergar” objetos e robótica, para se mover e manipular objetos (Russel e Norvig, 2013).
- **Agindo racionalmente** (a abordagem de agente racional): Esta abordagem foca no estudo do projeto de agentes inteligentes que agem para alcançar o melhor resultado ou o resultado esperado. Um agente racional é aquele que atua para maximizar sua medida de desempenho com base em suas percepções e conhecimentos. Essa visão é considerada mais geral que a das “leis do pensamento”, pois a inferência correta é apenas um dos mecanismos possíveis para se alcançar a racionalidade (Russel e Norvig, 2013).

A evolução do campo da inteligência artificial passou por várias fases (Russel e Norvig, 2013). Entre 1950 e 1960, os cientistas desenvolveram sistemas baseados em regras lógicas. Na década de 1970, a IA baseada em conhecimento emergiu com sistemas especialistas que utilizavam informações específicas para a solução de problemas complexos. Já na década de 1980, o avanço do aprendizado de máquina permitiu que a IA aprendesse com dados, viabilizando tecnologias como as redes neurais e os algoritmos de decisão, ampliando suas capacidades e aplicações.

Mais recentemente, novas tipologias surgiram para lidar com as variadas aplicações da IA. A tipologia de IA Fraca (Narrow AI) caracteriza sistemas projetados para realizar tarefas específicas com eficiência, como o reconhecimento de padrões, sem compreender ou simular a cognição humana.

É o caso de mecanismos de recomendação de redes sociais, assistentes de voz, diagnóstico de doenças. Já a tipologia de IA Geral (General AI) busca replicar a inteligência humana de forma abrangente, incluindo o planejamento e o aprendizado. Contudo, essa tipologia ainda é tratada no nível teórico, assim como a tipologia de IA Superinteligente, que se refere a um tipo de IA que superaria em muito a humana em várias áreas.

Na produção acadêmica, ouve-se muito falar no termo IA Generativa, como ChatGPT, Claude, Gemini e outros. Uma IA Generativa funciona como sistema de criação probabilística de conteúdo novo (textos, imagens, músicas, vídeos ou códigos), apoiado em grandes modelos de aprendizado profundo (deep learning) e em interação com o usuário. No caso da geração de textos, os comandos (prompts) são divididos em tokens (pedaços de palavras) e o sistema atua prevendo a próxima parte de uma frase a partir de probabilidades calculadas com base em milhões de frases que constituem as bases de dados desses sistemas. O avanço da IA Generativa e suas consequências vêm provocando debates em todos os países e gerando recomendações e diretrizes de organismos nacionais e internacionais (por exemplo, FAPESP e UNESCO) e da academia (ANPAD, Sampaio et al. (2024) e outros).

Outro termo que tem sido bastante utilizado é o de Agentes de IA, que se refere a softwares que usam a IA para alcançar objetivos e concluir tarefas em nome dos usuários. Os agentes de IA demonstram raciocínio, planejamento e memória, com autonomia para tomar decisões, aprender e se adaptar. Na produção acadêmica, podem ser usados para mapear “ao vivo” a literatura, analisar dados e outras tarefas.

Mesmo com os avanços das ferramentas de IA, os(as) pesquisadores(as) devem ficar atentos(as) às limitações e aos problemas de tais sistemas, os quais podem apresentar falhas inerentes aos métodos que os fundamentam. De acordo com Sampaio et al. (2024), alguns dos problemas estão relacionados a:

- **Alucinações:** Geração de informações factualmente imprecisas, como a criação de referências bibliográficas inexistentes, pois a IA foca na probabilidade sintática e não na realidade em si.

- **Vieses:** Os modelos refletem os preconceitos presentes nas bases de dados originais, tendendo a não representar grupos marginalizados ou excluídos (ex.: LGBTQIAPN+, negros, povos indígenas), de modo a reforçar o status quo.
- **Privacidade, Propriedade Intelectual e Segurança:** O risco de dados sensíveis fornecidos em conversas serem usados para treinar modelos futuros, comprometendo o ineditismo de uma pesquisa, ou de dados pessoais serem vazados.
- **Dependência tecnológica das big techs:** Para uma IA funcionar, precisa de infraestrutura computacional e de rede envolvendo empresas como Microsoft, Alphabet (Google), Meta, Nvidia, criando-se uma espécie de oligopólio tecnológico que preocupa até mesmo a soberania dos países que não abrigam tais empresas (Russel e Norvig, 2013; Sampaio et al., 2024).

Um dos aspectos que podem apoiar a produção científica no âmbito do Programa ALI – Educação Empreendedora é o conceito de IA responsável, conforme discutido a seguir.

9.2 IA RESPONSÁVEL E SUA APLICAÇÃO NA PESQUISA CIENTÍFICA

O conceito de IA Responsável tem sido cada vez mais difundido para que se desenvolvam sistemas algorítmicos que não causem danos às pessoas e respeitem a privacidade e a transparência.

Almeida e Nas (2024, p. 21), com base em princípios definidos pelo Conselho de Políticas Tecnológicas da Association for Computing Machinery, discutem as seguintes características da IA Responsável:

- “Visa ao desenvolvimento de sistemas algorítmicos que beneficiem indivíduos, sociedades e o meio ambiente”.
- Envolve aspectos “éticos, legais e técnicos do desenvolvimento e implementação de tecnologias de IA benéficas”.
- Um sistema de IA não deve causar danos, interferir na agência humana, discriminar e desperdiçar recursos.
- Segurança e privacidade, transparência, explicabilidade, auditabilidade, responsabilização e limitação de impactos ambientais são aspectos que devem ser observados ao desenvolver um sistema sob o conceito de IA Responsável.

- São necessárias também práticas de governança para orientar o uso de ferramentas de IA na academia, desde o design de uma pesquisa até a produção e publicação de resultados de pesquisa.

Na pesquisa científica, órgãos internacionais, entidades acadêmicas e guias como o de Sampaio et al. (2024) já apresentam consensos como:

1. A IA não é autora: Ela não pode ser creditada como autor, pois não assume responsabilidade legal ou ética pelo conteúdo.
2. Transparência obrigatória: O(a) pesquisador(a) deve declarar no manuscrito quais ferramentas de IA foram usadas e para qual finalidade (ex: revisão gramatical ou organização de estrutura etc.).
3. Deve-se viabilizar a auditoria da pesquisa: É recomendado manter todos os registros das interações (ex.: prompts e saídas) para garantir a rastreabilidade do processo.

9.3 SUGESTÃO DE PROMPTS E FERRAMENTAS PARA CADA ETAPA DA PESQUISA

Prompt é um comando, como instrução ou pergunta, que o usuário fornece a um modelo de IA (como um LLM) para obter uma resposta (saída ou output). Para obter resultados acadêmicos de qualidade, recomenda-se o seguinte roteiro:

1. Crie uma persona. Por exemplo, “atue como um pesquisador da área de Educação Empreendedora”.
2. Diga o que precisa e use detalhes para garantir uma melhor resposta. Por exemplo, “crie um/uma...” ou “desenvolva um/uma...”.
3. Para o contexto, insira todos os detalhes, objetivos, público-alvo e restrições que essa resposta deve contar, como “ofereça alternativas de ... com ...”, “restrinja a resposta apenas no tema ...”, “obedeça ao estilo de escrita acadêmica”.
4. Defina o formato desejado de saída, por exemplo “construa a resposta em quatro parágrafos” ou “a saída deve ter X palavras em formato de lista” ou “em uma tabela comparativa”.
5. Interaja para refinar a resposta.

Várias ferramentas vêm surgindo para ajudar tarefas típicas de pesquisa e há muita gente falando sobre isso nas redes sociais (PESQUISA NA PRÁTICA, s/d). As ferramentas de IA a seguir foram sugeridas durante o workshop de janeiro de 2026 como apoio às etapas que vão da problematização à análise de dados:

- **Ideação, Problematização e Estruturação**

- Ferramentas: [ChatGPT](#), [Claude](#), [Gemini](#), [Copilot](#), [Perplexity](#), [Gamma.app](#).
- Função: Brainstorming, delimitação do problema de pesquisa, organização textual, apresentações.
- Obs.: Claude permite optar por não usar dados para treinar o modelo.
- Exemplos de prompt:
 - “Ajude-me a estruturar um sumário para um artigo sobre Educação Empreendedora. Foque na transição do ensino médio para o mercado de trabalho e sugira três métodos científicos para fundamentar o artigo.”
 - “Quais são as estatísticas mais recentes sobre o impacto da educação empreendedora nas escolas públicas brasileiras? Forneça as fontes.”

- **Mapeamento de Autores e Literatura**

- Ferramentas: [Research Rabbit](#) e [Semantic Scholar](#).
- Função: Identificar a “árvore genealógica” do tema (quem citou quem), acesso aos textos.
 - Use o Research Rabbit para mapear autores clássicos no seu tema e conectá-los com o seu problema de pesquisa.
 - O Semantic Scholar pode ajudar a identificar trabalhos mais relevantes e citados.

- **Análise de Múltiplas Fontes**

- Ferramenta: [NotebookLM](#) (Google).
- Função: Resumo e extração de informações de grandes volumes de dados (até 50 arquivos).

- Diferencial: Restringe a análise aos arquivos que você carrega, evitando alucinações baseadas em dados externos. Não usa seus dados para treinar o modelo. Permite navegar no documento original a partir de links apresentados no texto de saída. Permite gerar vários formatos de saída (por exemplo, texto e podcast)
- Exemplo de prompt:
 - “Com base nos 20 artigos que carreguei sobre ecossistemas de educação empreendedora, extraia as principais conclusões sobre o engajamento de atores.”
- **Revisão de Literatura, Consenso Científico e Evidências**
 - Ferramentas: Consensus e Elicit.
 - Função: Mapear o desenvolvimento de um campo, descobrir o consenso científico sobre uma pergunta específica, identificar evidências qualitativas ou quantitativas de pesquisas prévias sobre um tema.
 - Exemplos de prompt:
 - “Qual o efeito da realização de feiras de empreendedorismo sobre a inserção de alunos no mercado de trabalho?”
 - “Existe relação entre programas de educação empreendedora e o aumento do desempenho dos estudantes? Responda primeiro com os resultados de pesquisas internacionais e depois com os resultados das pesquisas brasileiras”.
- **Análise Estatística e de Dados**
 - Ferramenta: Julius.ai .
 - Função: Analisar bancos de dados, criar gráficos e realizar testes estatísticos.
 - Exemplo de prompt:
 - “Analise a planilha em anexo com os resultados dos questionários aplicados aos alunos. Realize um teste de correlação entre a variável 'exposição a aulas de empreendedorismo' e 'intenção de empreender'.”

- **Escrita e Revisão:**

- Ferramentas: Paperpal, Jenni e Quillbot.
- Função: Auxiliam na escrita técnica, expansão de parágrafos, paráfrases, revisões e traduções.

- **Multifunção**

- Ferramenta: SciSpace.
- Função de destaque: Criar planilhas comparativas e traduzir trechos técnicos via chat.
- Exemplos de prompt:
 - "Resuma o artigo anexo, focando nos principais objetivos, metodologia, resultados-chave e conclusões. Destaque as limitações do estudo".
 - "Extraia todos os dados quantitativos relevantes sobre educação empreendedora na educação básica e organize-os em uma tabela".

Com o uso frequente dessas e de outras ferramentas de IA aplicadas à pesquisa científica, as interações serão aprimoradas e o usuário vai ficar mais experiente.

Porém, o uso da IA de forma descuidada - sem o conhecimento de ela funciona, das situações em que se deve utilizar e do que se deve evitar - traz consequências devastadoras à pesquisa e ao indivíduo (Sampaio et al., 2024).

Portanto, fique atento(a) aos seguintes pontos:

- Observe o estilo de escrita, evitando senso comum, generalizações, superficialidades e o uso excessivo de termos típicos de IA, como "crucial", "insights" ou "valioso".
- Não use IA Generativa para buscar literatura.
- Nunca use as citações sugeridas por IAs acadêmicas sem ler os materiais originais.
- Não fique preso(a) somente aos resumos.
- Observe que muitas ferramentas não trarão a literatura brasileira relevante, ou seja, é preciso "garimpar" textos qualificados sobre a nossa realidade via bases como Scielo e Portal de Periódicos da CAPES.

- Inclua apenas as citações que tenham, de fato, sido lidas e consideradas relevantes para o trecho sendo escrito.
- Verifique plágio accidental.
- Evite se perder com múltiplas ferramentas.
- Evite submeter o seu trabalho completo, na íntegra, para revisão.

9.4 ENTRE PRODUTIVIDADE E RESPONSABILIDADE: O USO ÉTICO DA IA NA PESQUISA

Para além do conhecimento científico de um determinado campo, toda pesquisa deve ter como base a ética e a integridade – aspectos que precisam ser observados ao longo do desenvolvimento dos estudos de caso e artigos no âmbito do Programa ALI – Educação Empreendedora, tema do próximo capítulo.

Embora a IA ofereça uma sensação de empoderamento e ganhos de produtividade com o uso da ferramenta certa para uma determinada necessidade, a autonomia e a independência do(a) pesquisador(a) precisam ser garantidas. Com o uso muito frequente dessas ferramentas, deve-se ficar atento(a) a situações de dependência.

Portanto, o uso de IA na produção científica exige o que se denomina “human-in-the-loop” (humano no ciclo de decisão), onde o(a) autor(a) deve ser agente principal em todas as etapas do processo (UNESCO, 2023). Caso se utilize, não se esqueça de declarar o uso de IA e mantenha todos os registros das interações com as ferramentas, como se fosse uma “memória de cálculo”.

Vale ressaltar que saber perguntar continua sendo um dos principais fatores de sucesso no processo de pesquisa científica. Contudo, fazer boas perguntas depende da familiaridade com o campo e do esforço de leitura de artigos, livros e outras fontes, como a participação em eventos da área. A construção de uma pesquisa séria e consciente fortalece a imagem dos(as) Agentes Locais de Inovação, do Sebrae e do campo da Educação Empreendedora.

CAPÍTULO 10

AS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA ALI EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

A produção e a publicação de textos científicos no âmbito do Programa ALI Educação Empreendedora ocupam um lugar estratégico na consolidação do próprio programa, enquanto política pública de inovação aplicada à educação. Ao registrar sistematicamente experiências, dilemas, intervenções e resultados observados em instituições de ensino públicas e privadas, o programa ultrapassa a dimensão operacional da atuação em campo e passa a constituir um acervo de conhecimento organizado, comunicável e passível de crítica, revisão e aprimoramento. A publicação, nesse contexto, não se reduz a uma exigência formal, mas integra o próprio processo de produção de conhecimento sobre educação empreendedora no país.

Enquanto prática de divulgação científica, a escrita desenvolvida no âmbito do ALI Educação Empreendedora contribui para ampliar a visibilidade de experiências educacionais frequentemente invisibilizadas pelos grandes centros de pesquisa acadêmica. Ao transformar práticas locais em textos estruturados, o programa possibilita que contextos escolares diversos, situados em realidades regionais específicas, sejam incorporados ao debate nacional sobre inovação educacional. Essa circulação de conhecimento favorece a construção de um campo mais plural, empiricamente ancorado e sensível às condições concretas de implementação de políticas educacionais.

Do ponto de vista do aprimoramento do campo da educação empreendedora, a sistematização das experiências vividas pelos agentes ALI permite identificar padrões, limites, potencialidades e desafios recorrentes na aplicação da metodologia. A escrita científica, ao exigir clareza conceitual, coerência argumentativa e explicitação de procedimentos, funciona como um dispositivo reflexivo que qualifica a prática. Ao escrever, o agente revisita suas decisões, reinterpreta dados, confronta percepções iniciais com evidências empíricas e produz conhecimento que transcende o caso individual acompanhado.

Para o Sebrae, a produção de estudos de caso e artigos científicos no âmbito do Programa ALI Educação Empreendedora representa, ainda, um mecanismo de retroalimentação institucional. Os textos produzidos subsidiam o aperfeiçoamento das metodologias, o ajuste de instrumentos, a avaliação de impactos e a tomada de decisão em níveis local, estadual e nacional. Nesse sentido, a publicação científica não apenas divulga resultados, mas contribui diretamente para o fortalecimento da metodologia ALI e para sua adaptação contínua às demandas do sistema educacional brasileiro.

10.1 A PRODUÇÃO DO ESTUDO DE CASO

O Estudo de Caso, no âmbito do Programa ALI Educação Empreendedora, constitui um instrumento específico de registro e comunicação de experiências de transformação observadas durante a atuação do agente em campo. Diferentemente de estudos de caso teóricos clássicos, voltados à testagem de hipóteses ou à generalização analítica, o Estudo de Caso ALI assume uma natureza aplicada, orientada à descrição analítica de um processo concreto de inovação educacional. Seu objetivo central é evidenciar mudanças ocorridas a partir da intervenção metodológica, apresentando de forma clara o cenário inicial, o dilema enfrentado, as soluções desenvolvidas e os impactos observados. Ele é o produto científico que deve ser desenvolvido pelos agentes que finalizaram o primeiro ciclo do programa ALI Educação Empreendedora.

A lógica que estrutura o Estudo de Caso no programa parte do reconhecimento de que a inovação educacional se materializa em contextos específicos, atravessados por condições institucionais, culturais e territoriais singulares. Assim, o texto não busca abstrair o contexto, mas explicitá-lo, permitindo ao leitor compreender as condições nas quais a intervenção ocorreu. A apresentação do contexto e do dilema inicial ocupam, portanto, lugar central na construção do relato, pois é, à partir dessa delimitação, que a solução implementada adquire sentido analítico.

Ao descrever o dilema, o agente ALI deve ir além da enumeração de problemas genéricos, explicitando tensões concretas identificadas no diagnóstico institucional.

Essas tensões podem envolver aspectos pedagógicos, organizacionais, formativos ou relacionais, desde que estejam diretamente vinculadas à temática da educação empreendedora. A clareza na formulação do dilema é condição para que o leitor compreenda a relevância da intervenção e para que o estudo cumpra sua função de exemplificação qualificada de práticas de inovação.

A seção dedicada à solução do dilema constitui o núcleo analítico do Estudo de Caso. Nela, o agente descreve o processo de construção, validação e implementação da inovação desenvolvida, articulando ações realizadas, decisões tomadas e ajustes efetuados ao longo da jornada. Essa descrição não se limita à apresentação do resultado final, mas explicita o percurso, os impasses enfrentados e as estratégias mobilizadas para superá-los. Trata-se de uma narrativa analítica que busca tornar inteligível o processo de transformação observado.

A participação do Sebrae e de eventuais parceiros na solução do dilema deve ser apresentada de forma objetiva, evidenciando os instrumentos, programas e recursos mobilizados ao longo da intervenção. Essa explicitação não tem caráter promocional, mas analítico, pois permite compreender como a atuação do agente se articula às políticas e às ferramentas institucionais disponíveis. Ao situar a intervenção no ecossistema de apoio à inovação, o Estudo de Caso contribui para a compreensão do papel do Sebrae na promoção da educação empreendedora.

A conclusão do Estudo de Caso retoma, de forma sintética, os principais impactos observados, articulando-os ao dilema inicialmente apresentado. Nesse momento, o agente pode oferecer uma reflexão final sobre o conhecimento produzido a partir da experiência, sem, contudo, extrapolar os limites do caso analisado. A função da conclusão não é generalizar resultados, mas explicitar aprendizados e evidências de transformação que possam inspirar outras experiências, respeitando a singularidade do contexto estudado.

10.1.1 ESTRUTURA FORMAL DO ESTUDO DE CASO: FORMATOS E REGRAS DE ENQUADRAMENTO

Do ponto de vista formal, o Estudo de Caso deve ser organizado obrigatoriamente em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, respeitando rigorosamente a ordem definida pelo Sebrae.

Os elementos pré-textuais não são numerados e seguem a seguinte sequência fixa: título, autor, orientador, resumo e palavras-chave. O título deve ser claro, exato e conciso, limitado a até 15 palavras, com função de atrair o leitor e refletir fielmente o conteúdo do caso. O campo “autor” deve conter o nome completo do agente ALI em uma linha, seguido, em linha separada, de graduação, última titulação e e-mail pessoal, podendo incluir, de forma sucinta, a atuação desempenhada na elaboração do estudo, respeitando o limite de duas linhas. O orientador deve ser identificado também em duas linhas, com nome completo, última titulação, sigla da instituição de origem e e-mail.

O resumo do Estudo de Caso possui função estratégica no enquadramento do texto e deve apresentar, em parágrafo único, sem recuo, com espaçamento simples, uma síntese do contexto, do dilema enfrentado, da solução implementada, da participação do Sebrae e dos principais impactos observados. O resumo deve ter entre 150 e 250 palavras, sendo expressamente vedado o uso de citações diretas ou indiretas. As palavras-chave devem variar entre três e seis termos, separadas por ponto, escolhidas de modo a representar com precisão o conteúdo do estudo e facilitar sua indexação em bases de dados.

Os elementos textuais constituem o corpo do Estudo de Caso e devem ser numerados e apresentados obrigatoriamente na seguinte ordem: Introdução; Contexto e Dilema; Solucionando o Dilema; Participação do Sebrae e dos Parceiros para a Solução do Dilema; Conclusão. Não é permitido suprimir, fundir ou renomear essas seções, pois elas correspondem à lógica metodológica própria do modelo Sebrae. A Introdução deve apresentar o tema, contextualizar o dilema e anteciper, de forma sintética, a solução e os impactos, preparando o leitor para o desenvolvimento do relato. A seção “Contexto e Dilema” deve explicitar o diagnóstico inicial, incluindo informações de maturidade e referências às etapas da metodologia ALI, quando pertinentes. A seção “Solucionando o Dilema” descreve o processo de construção, validação e implementação da inovação. A seção dedicada à participação do Sebrae e dos parceiros deve explicitar os instrumentos institucionais mobilizados, como Sebraetec, editais, consultorias, capacitações e soluções educacionais. A Conclusão deve retomar os principais impactos e apresentar uma reflexão final sobre o conhecimento produzido, sem extrapolações teóricas indevidas.

Os elementos pós-textuais do Estudo de Caso restringem-se às referências bibliográficas, organizadas conforme a norma ABNT NBR 6023, em ordem alfabética, contendo exclusivamente as obras efetivamente citadas no texto. O uso de notas de rodapé é desencorajado, devendo ser evitado sempre que possível; quando estritamente necessário, seu uso deve ser pontual, explicativo e não bibliográfico.

Quanto às regras de apresentação gráfica, o Manual do Sebrae estabelece que o Estudo de Caso deve utilizar fonte padrão acadêmica (Times New Roman ou equivalente), tamanho 12 para o texto, espaçamento 1,5, margens regulares e paginação contínua. O número total de páginas não é explicitado de forma rígida para o Estudo de Caso, mas espera-se um texto compatível com o caráter de estudo estendido, sem excessos narrativos ou prolixidade descritiva.

Resumo das Regras de formatação do Estudo de Caso

- Fonte: Times New Roman ou equivalente.
- Tamanho da fonte: 12 (texto).
- Espaçamento entre linhas: 1,5.
- Margens: padrão acadêmico.
- Paginação: contínua.
- Número de páginas: não rigidamente fixado, devendo ser compatível com o caráter de estudo estendido.
- Notas de rodapé:
 - Uso desencorajado.
 - Quando necessárias, apenas para esclarecimentos pontuais.
 - Não utilizar para referências bibliográficas.

10.2 A PRODUÇÃO DO ARTIGO

O Artigo Científico, no âmbito do Programa ALI Educação Empreendedora, possui estatuto distinto do Estudo de Caso, ainda que ambos integrem a produção científica do programa. Enquanto o Estudo de Caso privilegia a narrativa analítica de uma experiência singular, o Artigo se organiza segundo uma lógica científica mais formal, orientada pela análise sistemática de dados, pelo diálogo com a literatura e pela explicitação dos procedimentos metodológicos adotados.

Trata-se de um texto que busca interpretar a experiência vivida à luz de referenciais teóricos e metodológicos consolidados. Ele é o produto científico que deve ser desenvolvido pelos agentes que finalizaram o primeiro ciclo do programa ALI Educação Empreendedora.

A introdução do Artigo delimita o tema, contextualiza o problema investigado e explicita os objetivos da análise, situando a experiência do ALI no campo da educação empreendedora. Diferentemente do Estudo de Caso, a introdução do Artigo já anuncia o enquadramento teórico e metodológico que orientará a análise, indicando ao leitor o recorte analítico adotado. Essa delimitação inicial é fundamental para assegurar a coerência interna do texto e para orientar a leitura dos resultados apresentados.

O desenvolvimento do Artigo articula três movimentos centrais. O primeiro consiste na apresentação do referencial teórico, no qual o agente dialoga com produções científicas relevantes sobre educação empreendedora, inovação educacional e temas correlatos. Esse diálogo não se configura como revisão exaustiva da literatura, mas como construção de um arcabouço conceitual que sustenta a análise dos dados empíricos. A escolha das referências deve ser criteriosa e alinhada aos objetivos do estudo.

O segundo movimento do desenvolvimento corresponde à explicitação dos procedimentos metodológicos. Nessa seção, o agente descreve de forma clara como os dados foram produzidos, quais instrumentos foram utilizados, quais critérios orientaram a seleção do campo e dos sujeitos e quais estratégias de análise foram adotadas. A transparência metodológica é condição para a validade do texto científico, pois permite ao leitor compreender os limites e as possibilidades da análise realizada.

O terceiro movimento consiste na apresentação, análise e discussão dos resultados. Nessa etapa, os dados empíricos produzidos ao longo da atuação do ALI são organizados, interpretados e articulados ao referencial teórico apresentado. A análise não se limita à descrição dos achados, mas busca explicitar relações, padrões e significados, estabelecendo um diálogo crítico entre teoria e empiria. É nesse ponto que o Artigo se diferencia claramente de um relato descritivo de experiência.

A conclusão do Artigo retoma os objetivos propostos e discute o impacto das principais ações implementadas no âmbito do Programa ALI Educação Empreendedora. Diferentemente da conclusão do Estudo de Caso, aqui o foco recai sobre as contribuições analíticas do estudo, seus limites e suas implicações para a prática e para o campo da educação empreendedora. A conclusão não introduz novos dados, mas consolida a interpretação construída ao longo do texto.

10.2.1 ESTRUTURA FORMAL DO ARTIGO: FORMATOS E REGRAS DE ENQUADRAMENTO

Formalmente, o Artigo deve obedecer à mesma estrutura tripartida de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, com identidade nos elementos pré-textuais em relação ao Estudo de Caso. Assim, título, autor, orientador, resumo e palavras-chave seguem as mesmas regras de formatação, limites de extensão e ordem de apresentação. O resumo do Artigo também deve conter entre 150 e 250 palavras, em parágrafo único, sem citações, descrevendo de forma sintética o objetivo do estudo, o contexto da atuação, os procedimentos metodológicos adotados e os principais resultados alcançados.

Os elementos textuais do Artigo apresentam uma organização distinta e mais complexa. A estrutura exigida é composta por Introdução; Desenvolvimento; Conclusão – Impacto das Principais Ações Implementadas. O Desenvolvimento deve, obrigatoriamente, desdobrar-se em três subseções internas: Revisão de Literatura ou Referencial Teórico; Procedimentos Metodológicos; Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados. Essa organização não é facultativa e reflete a exigência de coerência entre teoria, método e empiria.

A Introdução do Artigo deve delimitar claramente o tema, o problema, os objetivos e o recorte analítico do estudo. O Referencial Teórico deve dialogar com produções científicas relevantes, sem assumir caráter meramente descritivo ou excessivamente extenso. Os Procedimentos Metodológicos devem explicitar a natureza da pesquisa, as técnicas de coleta de dados, os instrumentos utilizados e os critérios de análise. A seção de resultados deve apresentar os dados de forma organizada, utilizando tabelas, quadros e gráficos quando pertinente, sempre acompanhados de análise interpretativa articulada ao referencial teórico.

A Conclusão deve discutir o impacto das ações implementadas, retomando os objetivos do estudo e explicitando contribuições, limites e implicações da experiência analisada.

No que se refere às regras de formatação, o Artigo Científico do ALI deve utilizar fonte padrão acadêmica, tamanho 12, espaçamento 1,5, margens regulares, paginação contínua e alinhamento justificado. O Manual do Sebrae estabelece como referência um limite máximo de 15 páginas para o Artigo, já incluindo todos os elementos textuais e pós-textuais. O uso de notas de rodapé é restrito, devendo ser evitado, especialmente para referências bibliográficas, que devem aparecer exclusivamente na lista final de referências.

As referências do Artigo seguem integralmente a ABNT NBR 6023, devendo conter apenas obras citadas no texto. Citações ao longo do Artigo devem obedecer à ABNT NBR 10520, tanto para citações diretas quanto indiretas. O uso de linguagem técnica, impessoal, na terceira pessoa do singular, é obrigatório, sendo vedados textos opinativos, narrativas pessoais ou descrições desprovidas de análise.

Essas regras de enquadramento formal não são meramente estéticas, mas constituem condição de legitimidade científica dos produtos do Programa ALI Educação Empreendedora, assegurando padronização, qualidade e possibilidade de circulação institucional e acadêmica.

Resumo das Regras de formatação do Artigo Científico

- Fonte: Times New Roman ou equivalente.
- Tamanho da fonte: 12.
- Espaçamento entre linhas: 1,5.
- Margens: padrão acadêmico.
- Paginação: contínua.
- Extensão máxima: 15 páginas, incluindo todos os elementos.
- Linguagem:
 - técnica;
 - impessoal;
 - terceira pessoa do singular.

- Notas de rodapé:
 - Uso restrito.
 - Evitar para referências.
 - Apenas para esclarecimentos indispensáveis.
- Citações:
 - Conforme ABNT NBR 10520.

10.3 A PRODUÇÃO DO CANVAS ALI EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

A entrega acadêmica do Canvas ALI Educação Empreendedora tem o objetivo de sintetizar, organizar e comunicar, de maneira sistêmica, os principais aspectos e recursos (comportamentais, técnicos e metodológicos) utilizados pelo(a) ALI durante a condução do Programa e de sua base de pesquisa para o seu público-alvo no terceiro ciclo. Essa definição, presente no tutorial específico que pode ser acessado [neste link](#), dá ao Canvas ALI Educação Empreendedora uma característica diferente do Estudo de Caso e do Artigo.

Enquanto a densidade narrativa e a escrita científica formal caracterizam aquelas entregas, o Canvas permite apresentar uma visualização integrada e de fácil comunicação inspirada em modelos com Canvas do Modelo de Negócio, Canvas de Negócios de Impacto, dentre outros. Ao visualizar o Canvas ALI Educação Empreendedora, a comunidade acadêmica das escolas, outros(as) ALI e a sociedade podem compreender, de forma visual e holística, o processo de transformação trazida pela Educação Empreendedora. Portanto, essa entrega deve refletir a experiência vivenciada nas instituições atendidas e na base de pesquisa do(a) ALI ao longo da execução do ciclo.

O Canvas ALI Educação Empreendedora é estruturado em nove dimensões interdependentes que utilizam uma lógica de cores para facilitar a compreensão da intervenção realizada.

A primeira dimensão a ser preenchida é “Público-Alvo” (cor salmão, lado direito), que traz informações sobre o perfil mais típico e representativo do público acompanhado e da base de pesquisa do ALI e sobre as principais competências empreendedoras manifestadas por esse público, selecionando até duas opções por área do quadro EntreComp (Ideias e Oportunidades, Recursos e Em Ação).

A segunda dimensão a ser preenchida é a “Abordagem Metodológica” (em amarelo escuro, ao centro). Considerada o núcleo da proposta de valor do Programa, este bloco central deve descrever os problemas mais expressivos manifestados pelo público-alvo durante o Programa ALI, as soluções e as ferramentas transferidas ao público-alvo mais relevantes para a solução desses problemas, e o impacto do Programa, por meio de indicadores e da indicação de ao menos um caso de sucesso.

A terceira dimensão “Agente” (em azul claro, à esquerda) deve listar as competências técnicas e comportamentais que o(a) ALI mobilizou ao longo da execução do Programa. Logo abaixo, à esquerda na base do Canvas, devem ser apresentadas as principais lições aprendidas ao longo das intervenções, ou seja, os “Aprendizados” do ALI ao longo do Programa e que podem contribuir para a atuação de outros(as) agentes.

Na dimensão “Melhorias” (em verde claro, à direita na base do Canvas), devem ser listadas as sugestões para o aperfeiçoamento do Programa ALI Educação Empreendedora, fundamentadas na experiência prática vivenciada.

10.3.1 ESTRUTURA FORMAL E REGRAS DE PREENCHIMENTO

Diferentemente dos textos acadêmicos, a eficácia do Canvas reside na sua capacidade de síntese e de divulgação científica. As descrições dos problemas e soluções devem ser concisas, focando naquilo que foi mais expressivo durante a jornada. O preenchimento de todas as dimensões do Canvas deve ser feito de forma objetiva, direta e sem ambiguidades, buscando representar a realidade majoritária das instituições atendidas. O uso de indicadores quantitativos é incentivado na seção de impactos para conferir precisão aos resultados comunicados.

O conteúdo deve ser representativo da maior parte da experiência do terceiro ciclo, evitando relatos isolados que não reflitam a realidade das instituições atendidas e do conjunto de entregas realizadas. As regras detalhadas de preenchimento do Canvas ALI Educação Empreendedora podem ser encontradas no arquivo modelo (template).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este guia metodológico foi concebido com o propósito de apoiar os Agentes Locais de Inovação do Programa ALI Educação Empreendedora na transformação de suas vivências de campo em produções científicas sistematizadas, rigorosas e eticamente responsáveis. Ao longo dos capítulos, buscou-se oferecer um percurso formativo que articula fundamentos epistemológicos, escolhas metodológicas, técnicas de coleta e análise de dados, normas acadêmicas e princípios éticos, reconhecendo a complexidade inerente à pesquisa nas ciências sociais aplicadas e no campo da educação empreendedora.

Ao apresentar os diferentes tipos de conhecimento, métodos científicos, classificações de pesquisa e instrumentos de investigação quantitativos e qualitativos, o guia reforça a importância da coerência metodológica entre objetivos, procedimentos e análises. Essa coerência é condição essencial para que os estudos de caso e artigos produzidos no âmbito do programa ultrapassem o caráter descritivo, contribuindo efetivamente para a geração de conhecimento científico validável, comunicável e passível de crítica e aprimoramento.

Destaca-se, ainda, o compromisso com a ética e a integridade científica como pilares fundamentais da produção acadêmica. A observância das normas da ABNT, o cuidado com a proteção dos sujeitos de pesquisa, a prevenção de más condutas e o uso responsável da inteligência artificial são apresentados não apenas como exigências formais, mas como práticas indissociáveis da responsabilidade social do pesquisador e da credibilidade da ciência.

Por fim, ao incorporar reflexões sobre o uso consciente das tecnologias digitais e da inteligência artificial na pesquisa, o guia reconhece os desafios contemporâneos da produção científica, ao mesmo tempo em que orienta para uma atuação crítica, transparente e autônoma. Espera-se que este material contribua para fortalecer a capacidade investigativa dos(as) ALI, promovendo a qualificação das produções acadêmicas do programa e ampliando seu impacto no campo da inovação educacional e do empreendedorismo no Brasil.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Virgílio; NAS, Elen. Desafios da IA responsável na pesquisa científica. Revista USP, São Paulo, n. 141, p. 17–28, 5 jun. 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2024/05/1-Virgilio-Almeida.pdf>. Acesso em 11 de janeiro de 2026.

ANPAD - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO. Recomendações especiais aos autores. Comitê de Ética, 2025. Disponível em: https://anpad.blob.core.windows.net/files/2025_Recomendacoes_especiais_ao_autores.pdf. Acesso em 8/1/2026.

ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. A ciência como forma de conhecimento. Ciências & cognição, v. 8, p. 127-142, 2006.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração. 3. ed. Rio de Janeiro, 2025.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

BOCKORNI, Beatriz Rodrigues Silva; GOMES, Almiralva Ferraz. A amostragem em snowball (bola de neve) em uma pesquisa qualitativa no campo da administração. Revista de Ciências Empresariais da UNIPAR, v. 22, n. 1, 2021.

BORBA, Siomara; VALDEMARIN, Vera Teresa. A construção teórica do real-uma questão para a produção do conhecimento em educação. Currículo sem fronteiras, v. 10, n. 2, p. 23-37, 2010.

BORGES, Jacqueline Florindo; VALADÃO JÚNIOR, Valdir Machado. A Construção do sentido e a retórica das empresas na web. Cadernos Ebape. br, v. 6, p. 01-21, 2008.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Brasília, 1940.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre os direitos autorais e dá outras providências. Brasília, 1998.

BUENO, José de França. Métodos quantitativos, qualitativos e mistos de pesquisa . Brasília, DF: CAPES; UAB; Rio de Janeiro, RJ: Departamento de Biblioteconomia, FACC/UFRJ, 2018.

CARVALHO, Maria Cecília M. Construindo o saber: metodologia científica-fundamentos e técnicas. Papirus Editora, 2021.

CHAVES, Alaor. Ciência básica e pesquisa aplicada: o conhecimento, seu uso e a relação entre os dois programas. 22 ago. 2016. Disponível em: <https://alaorchaves.com.br/ciencia-basica-e-pesquisa-aplicada-o-conhecimento-seu-uso-e-a-relacao-entre-os-dois-programas/>. Acesso em: 10 jan. 2026.

CLARA, Natália. Análise narrativa: uma revisão teórica. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2017.

CONEP - COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA. Resolução n. 510, de 07/04/2016.

CORAIOLA, Débora Maria. O uso da história nos estudos organizacionais: uma análise crítica. Organizações & Sociedade, v. 19, n. 63, p. 553-570, 2012.

COZBY, Paul. Métodos de Pesquisa em Ciências do Comportamento. São Paulo: Editora Atlas S.A. 2012.

CRESWELL, John W.; CRESWELL, J David. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

FAPESP – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE SÃO PAULO. Sobre a integridade ética da pesquisa. Boas práticas científicas. FAPESP, abril de 2011. Disponível em: <https://fapesp.br/6566/sobre-a-integridade-etica-da-pesquisa>. Acesso em 8/1/2026.

FCHSSALLA - FÓRUM DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS, SOCIAIS APLICADAS, LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES. Diretrizes para a ética na pesquisa e a integridade científica: Grupo de Trabalho de Ética em Pesquisa (2022-2023). Brasília: FCHSSALLA, 2023. Disponível em: <https://anpocs.org.br/wp-content/uploads/2024/03/2024-03-DIRETRIZES-DE-ETICA-NA-PESQUISA.pdf>. Acesso em 8/1/2026.

FIGUEIREDO FILHO, Denisson Bandeira; SILVA JÚNIOR, José Alexandre da. Visão além do alcance: uma introdução à análise fatorial. Opinião Pública, v. 16, n. 1, p. 160-185, 2010.

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009.

FONSECA, João José Saraiva da. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002.

FONTANELLA, Bruno José Barcellos; RICAS, Janete; TURATO, Egberto Ribeiro. Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cadernos de saúde pública, v. 24, p. 17-27, 2008.

FREIRE, Patrícia Sá; SPANHOL, Fernando José. O conhecimento organizacional: Produto ou processo?. Perspectivas em Gestão & Conhecimento, v. 4, n. 1, p. 3-21, 2014.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. 1ª ed. Editora da UFRGS,. 2009.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GODOI, Christiane Kleinübing. Análise do discurso na perspectiva da interpretação social dos discursos: uma possibilidade aberta aos estudos organizacionais. Gestão.Org, Recife, v. 3, n. 2, p. 90-105, 2005.

HAIR JR., Joseph Frank; BLACK, William Christian; BABIN, Barry Joseph; ANDERSON, Rolph Edward. Análise Multivariada de Dados. Harlow: Pearson Education, 2009.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2017.

LARSON, Ron; FARBER, Betsy. Estatística aplicada. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

LOPES, D. P. T. Workshop Ética, Plágio e Inteligência Artificial, Sebrae ALI EE, 2026.

MANLY, Bryan Frederick John. Métodos Estatísticos Multivariados: Uma Introdução. Porto Alegre: Editora Bookman, 2008.

MANZINI Eduardo José A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v. 26/27, p. 149-158,1990/1991.

MENNA, Sergio Hugo. O método e a distinção entre ciências naturais e ciências humanas. Prometheus, n. 37, p.163 a 178. set./dez. 2021.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec, 1998.

OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, G7 Hiroshima Process on Generative Artificial Intelligence (AI): Towards a G7 Common Understanding on Generative AI, OECD Publishing, Paris, 2023.

OLIVA, Alberto. Teoria do conhecimento. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2011.

PESQUISA NA PRÁTICA. (s.l.). Disponível em <https://www.instagram.com/pesquisanapratica/>. Acesso em 8/1/2026.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

RESSEL, Lúcia Beatriz; BECK, Carmem Lúcia Colomé; GUALDA, Dulce Maria Rosa; HOFFMANN, Isabela Christine; SILVA, Rosângela Marion da. O uso do grupo focal em pesquisa qualitativa. Texto & Contexto – Enfermagem, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 779–786, out./dez. 2008.

RICHARDSON, Roberto Jarry; SOUZA, José Carlos de; MESQUIDA, Peri; SILVA, José Geraldo da. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 2017.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial. Elsevier, 2013.

SAMPAIO, R. C.; SABBATINI, M.; LIMONGI, R. Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores. São Paulo: Editora Intercom. 2024. Disponível em <https://portcom.intercom.org.br/ebooks/detalheEbook.php?id=57203>.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

SCHMIDT, Sarah. Pesquisadores usam inteligência artificial em tarefas acadêmicas. Revista Pesquisa FAPESP. Ed. 352, 2025. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/pesquisadores-usam-inteligencia-artificial-em-tarefas-academicas/>. Acesso em 8/1/2026.

SEBRAE - SERVIÇO BRERASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Código de ética do Sebrae, 2023.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez: 2017.

SOUZA, Luciana Karla de. Pesquisa com análise qualitativa de dados: conhecendo a Análise Temática. Arquivos Brasileiros de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 71, n. 2, p. 51-67, 2019.

UNESCO - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. Guia prático da UNESCO para ciência aberta. UNESCO Publishing, 2023.

UNESCO - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. Guia para a IA generativa na educação e na pesquisa. UNESCO Publishing, 2024.

Doi: [10.5281/zenodo.20586647](https://doi.org/10.5281/zenodo.20586647)